

ЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ В РАЗВИТИИ КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Сафарова Нафиса Сулаймоновна

Бухарский государственный медицинский институт,
ассистент кафедры Медицинская химия,
Республика Узбекистан, город Бухара
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8382100>

АННОТАЦИЯ

В этой статье подчеркивается важность курса медицинской химии для развития клинического мышления будущих врачей. Важность разделов курса медицинской химии поясняется конкретными примерами.

ABSTRACT

This article emphasizes the importance of medical chemistry course for the development of clinical thinking of future physicians. The importance of the sections of the medicinal chemistry course is explained with specific examples.

Ключевые слова: клиническое мышление, профессиональная деятельность, медицинская химия, неорганическая химия, органическая химия.

Keywords: clinical thinking, professional practice, medical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry.

В процессе познания и понимания в ходе своей профессиональной деятельности врач использует множество философских соображений и понятий, что позволяет ему формировать свое клиническое мышление. Преимущество клинического мышления состоит в том, что оно обеспечивает врачу рациональность и эффективность лечения. По мнению одного из наиболее видных и успешных клиницистов XX века В.Х. Василенко [5], под клиническим мышлением следует понимать «...действие врачей, направленное на устранение или уменьшение последствий опасных для здоровья процессов». По мнению другого известного клинициста А.Ф. Билибина [4], «...медицину следует понимать как явление, где знание, опыт, философия соединяются на уровне искусства». «Таким образом, — говорит И. А. Кассирский в своей монографии о клиническом мышлении, — в медицине соединяются элементы науки, опыта и мастерства» [6].

Из вышесказанного ясно, что развитие клинического мышления прежде всего требует овладения теоретическими, медико-биологическими и клиническими науками, знанием методов логического мышления и усвоением моральных норм. Почему не у всех врачей

развивается клиническое мышление. Отсутствие специальных знаний, неразвитость логического мышления, отсутствие психологической подготовки личности приводят к тому, что он не становится настоящим врачом и у него не формируется клиническое мышление [2; 3; 7]. Следует отметить, что очень важно не только получить необходимые знания, но и уметь правильно применить их на практике. Из-за отсутствия клинического опыта даже самые знающие специалисты иногда не могут поставить правильный диагноз [8].

Итак, какова роль химических наук, изучаемых в медицинских институтах, в развитии клинического мышления? Прежде всего, следует понимать, что медицинская химия является основой изучения других фундаментальных и клинических наук, таких как биохимия, физиология, патофизиология, гигиена [1]. Ниже мы кратко проанализировали это в разрезе тем медицинской химии.

Изучение основ химической термодинамики помогает будущему врачу составить представление об энергетическом балансе организма, понять превращения разных форм энергии в процессах жизнедеятельности, понять энергетические показатели различных химических процессов, происходящих в организме. Изучение физико-химических свойств биогенных элементов и их соединений помогает понять их биологическое значение в активности ферментов, витаминов и гормонов, а также понять их значение в развитии наследственных и эндемических заболеваний. Также важно в курсе гигиены изучать темы загрязнения окружающей среды и ее защиты.

Важно также изучение физико-химических свойств растворов. Знания процессов растворения и диссоциации веществ, диффузии, осмоса, изменения pH, влияние буферных систем важны для понимания функции клеточных стенок, кислотно-щелочного баланса, работы сердечно-сосудистой системы, легких, почек и эффективность различных методов лечения.

Наконец, изучение электронной и пространственной структуры природных органических соединений на параграфе биоорганической химии помогает понять их изменения в биохимических реакциях, правильную их классификацию и сделать выводы о строении и свойствах лекарственных веществ.

Однако следует отметить, что совершенствование этих знаний не приводит к развитию клинического мышления, необходимо приобретать

такие навыки, как умение применять эти знания на практике, мышление и умение приходить к определенным выводам. Все это достигается путем практики осознанности во время работы с пациентом. Химическое образование является наиболее подходящим образованием для развития обоснования клинического мышления. Этого можно достичь, постоянно решая творческие и ситуационные задачи, изучая динамику химических процессов, понимая физическую сущность законов, понимая взаимосвязь между строением и функцией соединений. Таким образом, постоянная тренировка мышления учащихся приводит к желаемой цели.

Использованная литература:

1. Farrell N. (ed.). Uses of inorganic chemistry in medicine. – Royal Society of Chemistry, 1999.
2. Kurbanova G. N. Development of professional thinking through communicative skills among students of medical universities //Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 11. – С. 550-553.
3. Kurbanova G. N. Pedagogik muloqot vositasida kasbiy tafakkurni rivojlantirishning ijtimoiy-tarixiy asoslari //Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture. – 2022. – Т. 2. – №. 9. – С. 12-16.
4. Билибин А. Ф. О клиническом мышлении.(философско-деонтологической очерк). – Медицина, 1973.
5. Василенко В. Х. К вопросу о концепции болезни //Клин. мед. – 1972. – Т. 197. – С. 140-147.
6. Кассирский И. А. О врачевании //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. – 2010. – №. 4. – С. 123-133.
7. Курбанова Г. Н. Талабалар касбий тафаккурини ривожлантиришда замонавий маъруза машғулотларининг аҳамияти //Биология и интегративная медицина. – 2021. – №. 2 (49). – С. 243-256.
8. Тимебаев В. Н., Киселев С. В. Значение химии в формировании клинического мышления //Вятский медицинский вестник. – 2007. – №. 4. – С. 27-29.

